

AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA KOGNITIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TA‘LIM TENDENSIYALARI

Matberdieva Yulduz Bayramdurdiyevna

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogika milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18037392>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim jarayonida aksiologik yondashuv asosida o‘quvchilarning kognitiv fikrlashini rivojlantirish masalasi hamda bu jarayonda zamonaviy ta‘lim tendensiyalarining tutgan o‘rni tahlil etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** aksiologik yondashuv, kognitiv fikrlash, ta‘limda qadriyatlar, kognitiv rivojlanish, innovatsion ta‘lim metodlar, kompetensiyaviy yondashuv.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется вопрос развития когнитивного мышления учащихся на основе аксиологического подхода в процессе начального образования и роль современных образовательных тенденций в этом процессе.*

***Ключевые слова:** аксиологический подход, когнитивное мышление, ценности в образовании, когнитивное развитие, инновационные методы обучения, компетентностный подход.*

***Abstract.** This article analyzes the issue of developing students' cognitive thinking based on an axiological approach in the process of primary education and the role of modern educational trends in this process.*

***Key words:** axiological approach, cognitive thinking, values in education, cognitive development, innovative teaching methods, competence-based approach.*

Hozirgi globallashuv jarayonida ta‘lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri o‘quvchilarda chuqur fikrlash, tahlil qilish va muammolarni yechish ko‘nikmalarini shakllantirishdir. Bunday maqsadlarga erishishda boshlang‘ich ta‘lim muhim poydevor hisoblanadi. Ayniqsa, bu bosqichda o‘quvchilarning “kognitiv fikrlash” (bilish faoliyati) salohiyatini rivojlantirish o‘ziga xos yondashuvlarni talab etadi. Bu borada “aksiologik yondashuv”, ya‘ni qadriyatlar asosida ta‘lim berish metodologiyasi, muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada zamonaviy ta‘lim tendensiyalari fonida aksiologik yondashuv orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kognitiv fikrlashni shakllantirish masalalari yoritiladi:

1. Aksiologik yondashuvning mohiyati va ahamiyati. Aksiologik yondashuv – bu ta‘limda bilim berish jarayonini qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirishga asoslangan uslubdir. Aksiologik yondashuv ma‘lum bir jamiyat va shaxs uchun zarur bo‘lgan, ularning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan obyektlar, hodisalar va ularning xususiyatlarini o‘z ichiga oladigan vosita hisoblanadi [1. 71]. Bu yondashuvga ko‘ra, bilim faqat faktlar yig‘indisi emas, balki ijtimoiy, axloqiy va madaniy qadriyatlar bilan boyitilgan tushunchalar tizimidir. Boshlang‘ich ta‘limda bu yondashuv o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishini, axloqiy qarashlarini va fikrlash uslublarini shakllantirishga xizmat qiladi.

2. Kognitiv fikrlash va uning boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni. Kognitiv fikrlash – bu inson ongida yuz beradigan bilish, anglash, muammoni tahlil qilish, xulosa chiqarish va qaror qabul qilish kabi jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Kognitiv fikrlash – bu insonning kognitiv faoliyati

asosidagi idrok, e'tibor, xotira, fikrlash va nutqni o'z ichiga olgan jarayonlar to'plami bo'lib, uning rivojlanganlik darajasi insonning hayotdagi keyingi yutuqlari va muvaffaqiyatlariga bevosita ta'sir qiladi [2]. Bizning nazarimizda, kognitiv fikrlash – bu bolaning bilimni anglab olish, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish, mantiqiy mushohada yuritish, sabab-oqibatlarini tushunish, voqealar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish kabi intellektual faoliyatidir. Boshlang'ich ta'limda kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish bolaning tafakkur dunyosini kengaytiradi, mustaqil fikrlashga undaydi va o'z qarashlarini asoslab bera olish salohiyatini kuchaytiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari aynan shu bosqichda intellektual faoliyatga tayyorlanadi. Ularning fikrlash faoliyatini rivojlantirishda:

- muammoli vaziyatlar yaratish;
- tanqidiy savollar berish;

- tahliliy va ijodiy topshiriqlarni tatbiq etish kabi usullar muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda aksiologik yondashuv yordamida o'quvchilarda hayotiy qadriyatlar asosida ongli fikrlash shakllanadi.

3. Zamonaviy ta'lim tendensiyalarining roli. Innovatsion texnologiyalar – bu innovatsiyalarni amalga oshirishni qo'llab-quvvatlovchi va innovatsion faoliyatni yo'lga qo'yishni ta'minlaydigan metodlar va vositalar to'plami. Tizimli va ijodiy, muammolarni hal qilishda nostandart g'oyalarni yaratish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalar [3. 32]. Shuni ta'kidlash joizki, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining samarali tashkil qilinishiga, o'quvchilarning bilim olishiga qiziqishini, motivatsiyasini va faolligini oshirishga erishish imkonini beradi. Bugungi kunda ta'lim tizimida quyidagi asosiy tendensiyalar ko'zga tashlanmoqda:

“Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim” – har bir o'quvchining individual xususiyatlari va qiziqishlariga moslashgan ta'lim;

“STEAM yondashuvi” – fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikaning integratsiyasi;

“Raqamli texnologiyalar integratsiyasi” – onlayn platformalar, sun'iy intellekt va o'quv dasturlarining qo'llanilishi;

“Kreativ va tanqidiy fikrlashga urg'u” – o'quvchilarning muammoni yechishga yo'naltirilgan mustaqil fikr yuritish qobiliyatini rivojlantirish;

“Kompetensiyalarga asoslangan ta'lim” – bilim emas, balki ko'nikma va amaliyotga e'tibor qaratish.

Ushbu tendensiyalar kognitiv fikrlashni rivojlantirishda bevosita ishtirok etadi. Ayniqsa, shaxsga yo'naltirilgan va qadriyatlar asosida tuzilgan dars jarayonlari o'quvchilarning bilish faoliyatini jonlantiradi.

4. Aksiologik yondashuv asosida darslarda kognitiv fikrlashni rivojlantirish metodlari. Aksiologik yondashuv asosida tashkil qilingan ta'limda talabalarning o'z taqdirini o'zi belgilash muammosi alohida ahamiyatga ega. Qadriyatning o'z o'zini belgilashi – bu shaxsning ta'lim makonida va vaqtida o'z hayotining mazmuni, maqsadlari va resurslarini egallash jarayoni [4].

1. Qadriyatlar asosida muammoli savollar berish: “Nega adolat muhim?”, “Siz boshqalarga qanday yordam bergansiz?” kabilar.

2. Hayotiy voqealar asosida tahliliy topshiriqlar ishlab chiqish.

3. Rolli o'yinlar va ssenariylar orqali qaror qabul qilishni mashq qilish.

4. Raqamli interaktiv vositalar yordamida qadriyatlar asosidagi keys-stadilar (case studies) o'rganish.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning kognitiv fikrlashini rivojlantirishda aksiologik yondashuv juda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yondashuv o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularni insoniylik, halollik, mehnatsevarlik kabi qadriyatlar asosida fikrlashga, qaror qabul qilishga va hayotiy vaziyatlarni anglashga o'rgatadi. Zamonaviy ta'lim tendensiyalari ayni shu jarayonni yanada samarali qilish imkonini beradi. Shuning uchun, boshlang'ich ta'limda o'qituvchilar nafaqat bilim beruvchilar, balki tarbiyaviy yo'l boshchilar sifatida ham faoliyat yuritishlari muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Слостенин В.А. Общая педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А.Слостенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; под ред. В.А.Слостенина. – В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – 288 с.
2. Масленников В.А. Развитие интеллектуальных способностей младших школьников / В.А.Масленников; Новгор. гос. ун-т. – Великий Новгород, 2004. – 240 с.
3. Далингер В.А. Инновационные педагогические технологии – проводники новых образовательных стандартов // Международный журнал экспериментального образования, 2014. – № 3-2. – С. 167-169.
4. [Повзун В.Д.](#) Ценностное самоопределение личности в университетском образовании / [Вера Дмитриевна Повзун](#). – Москва // Аксиология образования: фундаментальные исследования в педагогике / Автор [А.В. Кирьякова](#), [\[и др.\]](#). – Москва: Дом педагогики, 2008. – с. 41-88.